

СОСТОЯНИЕ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ, С МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ И ЦИРКОНИЕВЫМИ КОРОНКИ

НАЗАРОВ ЗАФАРХОН АБДУРАХИМОВИЧ

д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии Таджикского национального университета.

НАЗАРОВА МАНИЖА ЗАФАРХОНОВНА

соискатель кафедры ортопедической стоматологии Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан.

АРТЫКОВА НИГИНА ПУЛАТОВНА

ассистент кафедры ортопедической стоматологии Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан.

Аннотация. В современной практике ортопедической стоматологии широко используются металлокерамические и особенно циркониевые коронки. Диоксид циркония обладает высокой прочностью, биосовместимостью и превосходным эстетическим свойством.

Ключевые слова: десна, несъемные протезы, циркониевые коронки, твердые ткани зубов, гигиенические индексы.

Цель исследования. Оценить состояние десны у лиц, пользующихся металлокерамическими и циркониевыми коронками.

Материалы и методы исследования. На базе кафедры ортопедической стоматологии ГОУ ИПОвСЗ РТ и кафедры терапевтической стоматологии ТНУ нами было обследовано 47 пациентов в возрасте от 25 до 50 лет обратившиеся за стоматологической помощью с патологиями твердых тканей зубов и имеющих различные мостовидные протезы в области фронтальных зубов различной давности (от 2 до 6 лет). У 27 пациентов имелись металлокерамические мостовидные коронки, а у 20 лиц имелись циркониевые мостовидные коронки. Для оценки уровня гигиены полости рта применили индекс гигиены ОНI-S, а для оценки количества зубного налета на поверхности зубов использовали индекс Силнес-Лоу.

Результаты исследования. Средний показатель ОНI-S составил 2,4, что свидетельствует о среднем уровне гигиены. Однако у 16 лиц (34,0%) уровень гигиены был ниже среднего (ОНI-S>3), что указывает на необходимость улучшения гигиенических процедур. По результатам проведения индекса гигиены Силнес-Лоу в обеих группах выявлено, что в первой группе из 27 человек, имеющих металлокерамические, мостовидные коронки, у 21% пациентов состояние гигиены в области опорных зубов оценивалось 0-1 балл, в то время как у 20 пациентов второй группы этот показатель составил 16.7%. Это указывает на то, что на поверхности некоторых зубов налета не выявлено, а на поверхности других зубов отмечался тонкий слой зубных отложений при использовании стоматологического зонда. У 8 из 27 (29,6%) пациентов первой группы против 9 из 20 (45,0%) пациентов второй группы состояние гигиены оценивалось 0-2 баллов, что указывает на тонкий слой отложений при определении индекса и более заметные зубные отложения в области опорных зубов несъемных протезов. У 10 из 27 (37,0%) первой и 7 из 20 (35%) второй группы состояние гигиены оценивалось в 2-3 балла, так как внешне заметные зубные отложения, покрывали поверхность коронок зубов. В группе пациентов с циркониевыми коронками у 17 из 20 (85%) пациентов не выявлено воспаления в области десны.

В первой группе из 27 человек с металлокерамическими коронками легкая степень тяжести гингивита выявлена у 15,8% пациентов по сравнению со второй группой 22,2%. Средняя степень тяжести гингивита в первой группе выявлено у 36.8%, а во второй группе у

26.4% пациентов. Тяжелая степень тяжести гингивита была выявлена больше у пациентов с металлокерамическими коронками - 47,4%, чем у пациентов с циркониевыми коронками - 61,4%.

Выводы. Таким образом, исследование показало, что пациенты имеющие металлокерамические коронки имеют в 100% случаев умеренный и выраженный воспалительный процесс дёсен по сравнению с пациентами имеющие циркониевые коронки - 61,4%, что свидетельствует о высокой биосовместимости циркониевых коронок.